

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 7

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

SEPTEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-7>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ЭРМАНОВА Диляфруз Чаршамовна

преподаватель Нукусского филиала государственного института искусств и культуры Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8385837>

ОБРАЗОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассказывается о музыкальных и художественных школах Каракалпакстана, о создаваемых в нашей республике возможностях и реформах в школах, о цели и роли обучающейся в них учащейся молодёжи нашей республики.

Ключевые слова: педагогика, музыка, музыкальные школы, музыкальный вкус, преподавание, самостоятельное обучение, этика музыки и искусства, музыкальная этика.

EDUCATION AND FORMATION OF MUSIC SCHOOLS IN KARAKALPAKSTAN

ANNOTATION

This article tells about the music and art schools of Karakalpakstan, about the opportunities and reforms in schools created in our republic, about the purpose and role of the students of our republic studying in them.

Key words: pedagogy, music, music schools, musical taste, classroom, independent education, music and art ethics, music ethics.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА МУСИҚА МАКТАБЛАРИНИНГ ТАЛИМИ ВА ШАКЛЛАНИШИ

АННОТАЦИЯ

Бу мақолада Қорақалпоғистондаги мусиқа ва санъат мактабларининг ривожланиши, республикамиздаги яратилаётган имкониятлар ҳақида, мактаблардаги ислохатлар йўналишларнинг мақсади ва уларда таълим олаётган ўқувчи ёшларнинг республикамизда тутган ўрни ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: педогогика, мусиқа, мусиқа мактаблари, мусиқий дид, дарс ўтиш, мустақил таълим, мусиқа ва санъат этикаси, мусиқа этикаси.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на встрече с творческой интеллигенцией нашей страны 3 августа 2017 года сказал, что «в нынешнее, чрезвычайно сложное время, когда в мире обостряются противоречия и конфликты, все более возрастает роль и влияние музыкального искусства, которое без переводчика сплочивает миллионы людей разных национальностей, языков и вероисповеданий, укрепляет сотрудничество и согласие между ними», подчеркнув, что вопрос постоянной заботы о творческой интеллигенции, посвящающей свои уникальные таланты и умения делу поднятия духовности нашего народа, являющейся инженером человеческих душ, занимает особое место в современной государственной политике Узбекистана [1, Б.17].

«В свое время греческий философ Платон отмечал, что образование есть единственное средство укрепления государства и осуществления высоких идеалов, и считал, что музыке следует обучать наряду с другими науками даже на всех ступенях системы образования. Сила государства, его укрепление и реализация высоких идеалов напрямую связана с музыкой, которая звучит её ритма, темпа.

Уже на начальных и высших ступенях системы образования наряду с математикой должно преподаваться музыкальное искусство, а музыку он признавал важным средством в формировании нравственных качеств и представлений о прекрасном в мировоззрении человека, в доведении его до духовной зрелости.»² Невозможно говорить о духовно зрелом человеке без развития чувства прекрасного. Музыка является одним из мощных средств формирования и взращивания этих тонких чувств [2, Б.215].

Наряду со странами Центральной Азии, становление и развитие музыкального искусства Республики Каракалпакстан начинается с 1-й Детской музыкально-художественной школы имени Ешжана баксы Косполатова, являющейся основой музыкального искусства Каракалпакстана. Она была открыта в 1937 году в Ту рткуле, бывшей столице Каракалпакстана.

Первоначально открытая как вокально-музыкальная школа, она была начальной школой искусств, а в 1939 году была реорганизована в музыкально-художественную школу. Это был единственный центр музыкального образования в истории каракалпакского искусства. К нему была привлечена талантливая молодежь, со всех регионов нашей республики были приглашены опытные педагоги, певцы, режиссеры. Среди них певец Штейнберг из Ташкента, Д. Туманян, Браиловский, профессор Киевской консерватории И.Г. Компанец, Плаксин В.Г. из Москвы, Шафранников, Кондр-Штилов, Н.И. Ягодин, М.Л. Заржевской, они неустанно занимались обучением местных кадров. Первым директором школы был Усен Пренов, преподаватели М.Г.Плаксин, В.Г.Шафранников, Н.И.Ягодин, М.Заржевская преподавали уроки фортепиано, а также секреты исполнения на струнных, духовых и ударных инструментах первым двадцати семи поступившим ученикам школ [3, Б.90- 92].

В связи с переводом столицы, школа переезжает в 1946 году в город Нукус. Тогдашнее правительство Узбекистана непрерывно посылало высококвалифицированных специалистов. Здесь работали выпускники Ташкентской Консерватории М.Василев, С.И.Даулеткелдиева, М.Асилов, Бекмухаммедов, выпускники училища имени Хамзы М. Антонов, М.Антипов, М. Исакович, А.Когай.

Начиная с 1950-60-х годов, здесь начали работать местные кадры, окончившие высшие и средне-специальные учебные заведения, А.Султанов, Т.Адамбаева, К.Наметуллаев, К.Отегенов, К.Айимбетов. Они способствовали талантливой молодежи для дальнейшего обучения в музыкальном училище, открытом в 1960 году.

С 1960 по 2016 годы школу возглавляли Н. И. Ягодин, Р. Б. Шварц, М.П. Тен, А.Х. Мухаммеддинова, М.И.Камалов, М.А.Тарихов, которые способствовали развитию музыкальной школы в духе времени, а также воспитанию и обучению талантливой молодёжи республики. В настоящее время школу возглавляет доктор философии по педагогическим наукам, доцент А. Ережепов.

Не секрет, что в основе любой науки лежит теория. Поэтому в школе уделяется огромное внимание изучению теоретических наук, как солфеджио, музыкальной грамоте, музыкальной литературе [4, Б.133].

В 2011 году школа была оснащена современной техникой, музыкальными инструментами, инвентарём, методической литературой и нотными книгами, а также в школе была проведена крупная реконструкция.

В настоящее время известные представители искусства Каракалпакстана: А.Сапарова, Ш.Пахратдинов, М.Тарихов, У.Абдуллаева, Заслуженный наставник молодёжи Каракалпакстана Н.И.Клышова, доцент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза Ж.Дарменов, доцент кафедры “Музыкальное образование” Д.Алланазаров, Заслуженная артистка Узбекистана А. Надырова, художественный руководитель Каракалпакского отделения Узбекской Государственной филармонии А. Пахратдинов, лауреат Государственной премии “Нихол”, Заслуженная артистка Каракалпакстана Д.Бежимбетова, Народный артист Узбекистана и Каракалпакстана, Народный жырау Каракалпакстана Ж.Пиязов, лауреат Государственной премии имени Зульфийи А. Туремуратова, лауреат Государственной премии “Нихол” Л. Махмадинова, М.Туребеков, А.Пиязов, Ш.Турсинбаев - выпускники этой школы и достойно вносят свой вклад в развитие искусства республики [5, Б.154].

Конечно, у каждого учебного заведения есть своя задача и история создания, как говорится, без истории нет будущего, мы должны сначала знать свою историю; когда мы смотрим в будущее, мы замечаем сколько возможностей есть у молодежи, и насколько в нашей республике уделяется огромное внимание образованию. В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса по всем направлениям детских музыкальных и художественных школ, действующих в нашей республике, можно рекомендовать следующее:

- создание музыкальной литературы нового поколения в взаимодействии с профессорско-преподавательским составом Нукусского филиала Узбекского института искусства и культуры для пополнения фонда Информационно-ресурсного центра детских школ музыки и искусства;

- пересмотреть систему повышения педагогической подготовки кадров для детских школ музыки и искусства, открыть Региональный центр повышения квалификации и подготовки педагогических кадров;

- организовать мастер-классы с участием профессоров-педагогов института, имеющих почетные ученые звания, в целях повышения социального положения и профессиональной квалификации педагогов детских музыкальных и художественных школ;

- организовать прохождение педагогической квалификационной практики студентов в детских школах музыки и искусства [6, Б.83].

В заключение необходимо сказать о необходимости организации образовательных курсов, в которых преподаватели высших учебных заведений интегрируются с детскими музыкальными школами.

IQTIBOSLAR/SNOSKI/REFERENCES

1. Акбаров.И.А. Каракалпак халык намалары. –Т.: 1959-г 17стр.
2. Жабборов И. Антик маданият ва маънавий хазинаси. - Т.: «Ўзбекистон», 1999. -220-стр.
3. Акрамзода Мирзоанвар. Мусиқа “талими самарадорлигини оширишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш услублари” (педагогика ва санъат коллежлари мисолида). Магистрлик диссертацияси. Ташкент 2015-г.
4. О.Ш.Нематилло қизи. Бошланғич синф мусиқа маданияти дарслари жараёнида ўқувчиларнинг мусиқий-бадий дидини шакллантириш. Магистрлик диссертация. Самарқанд 2012-г.
5. Р.С.Равшанбековна. Р.О. Азод ўғли. Ўқувчиларнинг мусиқий ҳис-туйғусини ривожлантириш ва бадий дидини ўстиришда янги таълим мазмунига қўйиладиган талаблар. ИЖОДКОР ЎҚИТУВЧИ ЖУРНАЛИ. 2022 г.
6. Солиев А., Жабборов М.. “Мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчилари онгида миллий мусиқий оҳангларга мойилликни шакллантиришда миллий чолғуларнинг ўрни” SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2022 г № 1.
7. П.М.Улуғбек қизи. Таълим тизимини модернизациялаш шароитида инновацияларни жорий этиш ва улардан самарали фойдаланиш истиқболлари "SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2020 г.
8. Г.Сиддиқова. ЖДПИ Сиртки бўлими ўқитувчиси. Лазиза Хошимова ЖДПИ Мусиқа таълими ва санъат йўналиши магистранти “Мусиқанинг болалар ҳаёти ва фаолиятида тутган ўрни” Журнал музыка и искусства 2022 г.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-7

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz